

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 4

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№4 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖЖОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyachesloavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Хошимхонов Ахрорхон Мўминович ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЯНГИ КОНСТИТУЦИЯСИДА “ИЖТИМОЙ МАЖБУРИЯТ (ЖАВОБГАРЛИК)” МАСАЛАСИ ТАДБИРКОР ҲУҚУҚЛАРИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ АСОСИ.....	5
2. Саекеева Райхан Полатовна ВОПРОСЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН.....	15
3. Abdullayev Jamshid Djamilovich TIBBIY XIZMAT KO‘RSATISH SHARTNOMAVIY MUNOSABATLARINING HUQUQIY ASOSLARI.....	22
4. Gadoyev Bekzod Ishqobilovich O‘ZBEKISTON, ROSSIYA VA XITOIY MILLIY NORMA IJODKORLIGIDA QONUN BO‘YICHA MEROSGA BO‘LGAN HUQUQ TO‘G‘RISIDAGI GUVOHNOMANI RASMIYLASHTIRISHNING ILMIY-QIYOSIY TAHLILI.....	31
5. Мирзаев Шухрат Машрабович ВОПРОСЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО УКРЕПЛЕНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ НАЧАЛ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ.....	40
6. Беристенов Самат Оразбаевич ҚИМОР ВА ТАВАККАЛЧИЛИККА АСОСЛАНГАН БОШҚА ЎЙИНЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ҲАМДА ЎТКАЗИШ ЖИНОЯТИНИНГ ОБЪЕКТИ СИФАТИДА АҲОЛИ САЛОМАТЛИГИ ВА ЖАМОАТ АҲЛОҚИ.....	49
7. Каттақулов Муродилло Қурбонбоевич ВОЯГА ЕТМАГАНЛАРНИНГ ЖИНСИЙ ДАХЛСИЗЛИГИ ВА ЖИНСИЙ ЭРКИНЛИГИГА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАР ТУШУНЧАСИ ВА НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛИ.....	56
8. Xaydarov Shuxratjon Djumaevich НАҲОТ YOKI SOG‘LIQ UCHUN XAVFLI JINOYATLARNING KELIB CHIQISH SABABLARI.....	64
9. Рахимов Бобур Истамович ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАРДА БЕЗОРИЛИК ОҚИБАТИДА СОДИР ЭТИЛАДИГАН АЙРИМ ҚИЛМИШЛАР УЧУН ЖИНОЙИ ЖАВОБГАРЛИК.....	74
10. Утемуратова Сапаргул Шамшетовна ЭКОЛОГИЯ СОҲАСИДАГИ ЖИНОЯТЛАРДА СУБЪЕКТНИ АНИҚЛАШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	82
11. Худайкулов Ферузбек Хуррамович ЖИНОЯТ ТАРКИБИ – ЖИНОЙИ ЖАВОБГАРЛИККА ТОРТИШНИНГ ЯГОНА АСОСИ: ГЕНЕЗИС, ТУР, БЕЛГИЛАР БЎЙИЧА ИНСТРУМЕНТАЛ ТАҲЛИЛ ВА ТАКЛИФ.....	89
12. Каршиев Азиз Мухторович ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ТАДБИРЛАРИНИ ЎТКАЗИШ ШАРТЛАРИНИНГ НАЗАРИЙ- ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛИ.....	102

Gadoev Bekzod Ishqobilovich,
Toshkent shahar Fuqarolik ishlar bo'yicha
Uchtepa tumanlararo sudi sudyasi
E-mail: bekdzodgadoev@gmail.com

**O‘ZBEKISTON, ROSSIYA VA XITOIY MILLIY NORMA IJODKORLIGIDA QONUN
BO‘YICHA MEROSGA BO‘LGAN HUQUQ TO‘G‘RISIDAGI GUVOHNOMANI
RASMIYLASHTIRISHNING ILMIIY-QIYOSIY TAHLILI**

For citation: Gadoev Bekzod Ishqobilovich. SCIENTIFIC COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CERTIFICATE FOR THE RIGHT OF INHERITANCE UNDER THE LEGISLATION OF UZBEKISTAN, RUSSIA AND CHINA NATIONAL STANDARDS OF CREATIVITY. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 4, pp. 31-39

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11419393>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada O‘zbekiston, Xitoy va Rossiya mamlakatlarining notarial faoliyatga doir qonunchiligida notarius tomonidan amalga oshiriladigan harakatlar qamrovida bo‘lgan qonun bo‘yicha merosga bo‘lgan huquq to‘g‘risida guvohnomani rasmiylashtirishning tartibi, qonuniy asosi, ahamiyati va mazkur guvohnomani berishga doir yuridik talablar izchil tahlil etildi. Shuningdek, merosga bo‘lgan huquq to‘g‘risida guvohnomaning mohiyatidan kelib chiqqan holda ushbu protsessda notarius harakatlarining qonunga muvofiqlik jihatlari va mazkur tartibga rioya etishning ijobiy huquqiy natijalari hamda ilg‘or xorij tajribasining yondashuvlari bayon etildi.

Kalit so‘zlar: meros, guvohnoma, meros taqsimoti, merosda ulush, aktiv va passiv meros, notarius, vorislik, merosni qabul qilib olish, “Notariat to‘g‘risida”gi Qonun, meros huquqi to‘g‘risidagi guvohnoma, Xitoyda merosni notarial tasdiqlash, funksiya.

Гадоев Бекзод Ишкobilovich,
Судья Учтепинского межрайонного суда
по гражданским делам города Ташкента
E-mail: bekdzodgadoev@gmail.com

**НАУЧНО-СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СВИДЕТЕЛЬСТВА НА ПРАВО НА
НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ В УЗБЕКИСТАНЕ, РОССИИ И
КИТАЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ТВОРЧЕСТВА**

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассмотрен порядок, правовая основа, значение выдачи свидетельства о праве на наследство, которое входит в объем действий, совершаемых нотариусом в законодательстве стран Узбекистана, Китая и России о нотариальной деятельности, и При выдаче этого сертификата последовательно анализировались требования законодательства. Также, исходя из сущности свидетельства о праве на наследство, в данном процессе описаны аспекты

законности действий нотариуса и положительные правовые результаты соблюдения данного регулирования, а также подходы передового зарубежного опыта.

Ключевые слова: наследование, свидетельство, распределение наследства, доля в наследстве, активное и пассивное наследование, нотариус, наследование, принятие наследства, Закон «О нотариате», свидетельство о праве на наследство, в Китае нотариальное удостоверение наследства, функции.

Gadoev Bekzod Ishqobilovich,
Judge of the Uchtepa Interdistrict Court
for Civil Cases of the city of Tashkent
E-mail: bekozdgadoev@gmail.com

SCIENTIFIC COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CERTIFICATE FOR THE RIGHT OF INHERITANCE UNDER THE LEGISLATION OF UZBEKISTAN, RUSSIA AND CHINA NATIONAL STANDARDS OF CREATIVITY

ANNOTATION

This article discusses the procedure, legal basis, and significance of issuing a certificate of inheritance rights, which is included in the scope of actions performed by a notary in the legislation of the countries of Uzbekistan, China and Russia on notarial activities, and when issuing this certificate, the legal requirements were consistently analyzed. Also, based on the essence of the certificate of inheritance, this process describes aspects of the legality of the notary's actions and the positive legal results of compliance with this regulation, as well as the approaches of advanced foreign experience.

Keywords: inheritance, certificate, distribution of inheritance, share in inheritance, active and passive inheritance, notary, inheritance, acceptance of inheritance, Law "On Notaries", certificate of right to inheritance, notarization of inheritance in China, functions.

Dunyo taraqqiy etish bosqichlarini tahlil etish barobarida, zamonaviy huquqiy hamjamiyatda fuqarolik munosabatlariga kirishish va unda ishtirok etish tamoyillariga to'la amal qilish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. "Huquqiy institutlar ichida eng qadimgilaridan biri hisoblangan vorislik – fuqarolik huquqining muhim instituti sifatida fuqaro vafot etgan taqdirda, uning mol-mulki va mulkiy huquq majburiyatlarining merosxo'rlarga o'tishi asoslari, tartibi va shartlarini belgilaydi"[1]. Merosning huquqiy asoslari davrning milliy norma ijodkorligi huquqiy rivojlanishi bilan muntazam taraqqiy etib boradi.

Meros atamasining huquqiy mazmun-mohiyati soha olimlari tomonidan turlicha ta'riflanadi. Masalan, A.P.Sergeyev va Y.K.Tolstoylar "tomonidan bu atamaga nisbatan umumiy ta'rif beriladi va ularning fikricha "meros deganda meros qoldiruvchining vafotidan keyin uning merosxo'rlariga huquqiy vorislik tartibida o'tadigan narsalar tushuniladi"[2].

"Aholi farovonligining yaxshilanishi bilan fuqarolar o'limdan keyin o'z mol-mulking taqdiri bilan qiziqadilar. Buning natijasida vasiyatnoma va uning tarkibiy qismlari (vasiyatnomalar) institutiga qiziqish kuchayadi"[3]. Barcha tadqiqotlarda umumiy qarashlarida meros masalasining dolzarbligi qayd etiladi.

Meros masalasi fuqarolik-huquqiy munosabatlarida o'zining ahamiyatiga ko'ra klassik vorislik instituti sifatida fuqarolik huquqida o'zining tartib va qoidalaridan farqlanishi va notarius ishtiroki bilan ajralib turadi. Shu jumladan, merosga bo'lgan huquq to'g'risidagi guvohnomani rasmiylashtirish masalasiga alohida ahamiyat qaratarkan ekanmiz, bunda notarius faoliyatining o'zni, qonun bo'yicha meros to'g'risida guvohnoma rasmiylashtirishning vasiyat bo'yicha meros guvohnomasini rasmiylashtirishdagi o'xshash va farqli jihatlari, umumiy fuqarolik-huquqiy maydonda merosga bo'lgan guvohnomaga egalikning zarurati hamda uni rasmiylashtirishda notarius tomonidan e'tiborga olinishi kerak bo'lgan talablar doirasi notarial faoliyatning ajralmas qismi sifatida ilmiy jihatdan yuridik tahlil etilishi maqsadga muvofiq hisoblanadi.

N.S.Kirillova o'z tadqiqotlarida meros xususida aktiv va passiv meros tushunchalarini ilgari suradi. "Aktiv – merosxo'r "toza ko'rinishda", ya'ni qandaydir cheklashlardan xoli holda oladigan

meros ochilishi vaqtida meros qoldiruvchiga tegishli bo‘lgan molmulk, mulkiy huquqlar yig‘inidisi; Passiv – meros qoldiruvchining qarzlari. Merosning cheklashlari sifatida muallif vasiyat majburiyatidagi majburiyat va meros tartibida o‘tgan mol-mulkdan soliq to‘lovlari, meros qoldiruvchining vafotidan oldingi kasalligida qilingan xarajatlar, uning dafn etilishi bilan bog‘liq xarajatlarni kiritadi”[4].

Qonun bo‘yicha merosga bo‘lgan huquq to‘g‘risidagi guvohnomani rasmiylashtirishning ilmiy-qiyosiy tahlilini davom etdirsak, mazkur guvohnomaning rasmiylashtirilishi bevosita notariuslar faoliyati bilan bog‘liq. Shu ma‘noda masalaning notariuslar amaliyotiga bog‘liq aspektlarini yoritishni maqsad qildik.

Ta‘kidlash joizki, merosga bo‘lgan huquq to‘g‘risidagi guvohnoma - merosxo‘rlarning tarkibi va qabul qilingan merosxo‘rlarning har birining meros massasiga nisbatan bo‘lgan mulk huquqini tasdiqlovchi hujjat bo‘lib xizmat qiluvchi notarial meros tartibining yakuniy hujjati sifatida e‘tirof etiladi. Merosga bo‘lgan huquq to‘g‘risidagi guvohnoma meros olish huquqiga ega bo‘lgan shaxslarni tasdiqlashni ta‘minlaydi va vasiyatnoma yoki qonun bilan vafot etgan shaxsning merosini tashkil etuvchi mol-mulknı tasarruf etish uchun talab qilinadi.

Qonun bo‘yicha merosga bo‘lgan huquq to‘g‘risidagi guvohnomaning notarius tomonidan rasmiylashtirish qoidalari, uni qabul qilish, qonunchilikka muvofiq kerakli hujjatlarni talab etish, haqiqiylikni tekshirish talab doirasini O‘zbekiston, Rossiya va Xitoy davlatlari misolida tahlil etish MDH va Sharq fuqarolik qonunchiligi va unga uzviy bog‘liq notarial faoliyatni mazkur harakatlar doirasida o‘rganish uchun asos bo‘ladi. Shuningdek, ushbu guvohnomani rasmiylashtirish qoidalarining har bir davlat qonunchiligi nuqtai nazaridan taqqoslash asosida tahlil etish, mavjud notarial harakatni amalga oshirishda zaruriy elementlarni alohida qayd etish va nizoli holatlarni oldini olishda esa qaysi talablarning ahamiyati yuqoriroq ekanligini aniqlashda xorij tajribasi bilan tanishishda muhim ahamiyat kasb etadi.

“Merosni qabul qilib olish merosxo‘rning iltimosiga ko‘ra unga meros ochilishi joyidagi notarius tomonidan beriladigan vorislik to‘g‘risidagi guvohnoma bilan tasdiqlanadi”[5].

E‘tiborga molik jihat, notarius tomonidan qonun bo‘yicha merosga bo‘lgan huquq to‘g‘risidagi guvohnomani taqdim etilishida umumiy yuridik jarayonda olti bosqichda amalga oshirilishi qoidalari, notarius rioya etishi lozim bo‘lgan harakatlarining qonunchilik asoslari hamda qonun bo‘yicha merosga bo‘lgan huquq to‘g‘risidagi guvohnomaning berilishi kelgusidagi yuridik oqibatlarni yuzaga kelishi va vorislik xususiyatlari qamrovini o‘z ichiga olgan holda ushbu notarial harakatni huquqiy asoslantirish izchil tahlilni amalga oshirishimizga xizmat qiladi.

O‘zbekiston Respublikasida qonun bo‘yicha merosga bo‘lgan huquq to‘g‘risida guvohnomani rasmiylashtirishning yuridik tartib-taomili.

Bugungi kunda, shaxs o‘z huquq va majburiyatlarini bajarishda hamda undan kelib chiqadigan yuridik oqibatlar bilan yuzlashishda huquqiy ta‘sir maydonida o‘z manfaatlarini aks ettira olishi uchun qonunchilikda belgilangan huquqiy asoslar bilan tanish bo‘lishi hamda unga rioya etishi maqsadga muvofiq sanaladi. Shu jumladan, merosga oid ish yurituvda yuzaga keladigan munosabatlarga kirisha olishda merosga bo‘lgan huquq to‘g‘risidagi guvohnomaning ahamiyati va uni O‘zbekiston qonunchiligi asosida rasmiylashtirish talablarini yoritish notarius faoliyatida dolzarbligi bilan ahamiyatlidir.

Muhim jihati shundaki, rasmiylashtirish tushunchasi o‘z ichida yuridik tasdiq, haqiqiylik belgisi hamda yuridik oqibat kelib chiqishida ta‘sir qiluvchi vositaligi holatidan kelib chiqqan holda zarurdir. Shu sababdan ham vorislik institutiga doir meros ishida notarius tomonidan merosga bo‘lgan huquq to‘g‘risidagi guvohnomaning rasmiylashtirish qoidalari hamda tartibini qonunchilik normalarini sharxlagan va asoslantirgan holda tahlil etamiz. Ta‘kidlash joizki, O‘zbekiston Respublikasining “Notariat to‘g‘risida”gi Qonunining 23-moddasiga binoan, notarius tomonidan merosga doir ish yurituvda merosga bo‘lgan huquq to‘g‘risida guvohnoma berish va meros mol-mulkning qo‘riqlanishiga doir chora-tadbirlar ko‘rish funksiyalarini bajaradi. Maqoladagi tadqiq etish jarayonida biz aynan qonun bo‘yicha merosga bo‘lgan huquq to‘g‘risida guvohnoma berish tartib-taomilini yoritamiz. Merosni egallashga doir ushbu munosabat fuqarolik qonunchiligi asosida tartibga solinib, buning asosi sifatida Fuqarolik kodeksining 1146-moddasini[6] keltirib o‘tishimiz

mumkin. Unga ko‘ra, meros ochilgan joydagi notarius merosxo‘rning iltimosiga ko‘ra unga merosga bo‘lgan huquqi to‘g‘risida guvohnoma berishi shart. Merosga bo‘lgan huquq to‘g‘risidagi guvohnoma meros ochilgan kundan e‘tiboran olti oy o‘tganidan keyin beriladi. Qonun bo‘yicha meros olinganida ham, vasiyatnoma bo‘yicha meros olinganida ham, agar notarius tegishli mol-mulkka yoxud butun merosga nisbatan guvohnoma berishni so‘rab murojaat etgan shaxslardan boshqa merosxo‘rlar yo‘qligi to‘g‘risida ma‘lumotlarga ega bo‘lsa, guvohnoma yuqorida ko‘rsatilgan muddat tugamasidan oldin berilishi mumkin. Qonun bo‘yicha merosga bo‘lgan huquq to‘g‘risidagi guvohnoma va vasiyat bo‘yicha merosga bo‘lgan huquq to‘g‘risidagi guvohnoma berilishidagi asosiy farq shundaki, vasiyatnomada vasiyat qoldiruvchi merosxo‘rni alohida ko‘rsatib o‘tishi natijasida merosxo‘r notariusga talab etilgan hujjatlardan tashqari vasiyatnomani ham taqdim etadi. Qonun bo‘yicha merosga bo‘lgan huquq to‘g‘risidagi guvohnomani rasmiylashtirishda vorislikning yuzaga kelishi vasiyatnoma bo‘yicha emas qonun bo‘yicha vujudga kelgan holat hisobga olinib, unga ko‘ra fuqarolik qonunchiligida belgilangan qarindoshlar doirasiga belgilangan navbatlar bo‘yicha merosxo‘r bo‘lishi fakti yuzaga keladi. Shunday ekan, merosni egallashda vasiyat va qonun bo‘yicha harakatlar amalga oshirish asoslaridagi farqli jihat merosga bo‘lgan huquq to‘g‘risidagi guvohnomani rasmiylashtirishda ham qo‘llaniladi. Ya‘ni qonun bo‘yicha merosxo‘rlar – bunda meros qoldiruvchining qon-qarindoshlari voris hisoblanadi. Ular qarindoshlik darajasiga qarab merosga chaqiriladi. Notarius tomonidan qonun bo‘yicha merosga bo‘lgan huquq to‘g‘risidagi guvohnomani rasmiylashtirishdagi yana bir muhim jihat shundaki, notarius qonun bo‘yicha merosga bo‘lgan huquq to‘g‘risida guvohnoma berish chog‘ida tegishli dalillarni talab qilib olish yo‘li bilan meros qoldiruvchining vafot etganligini, meros ochilgan joy va vaqtni, merosga bo‘lgan huquq to‘g‘risida guvohnoma berishni so‘rab ariza topshirgan shaxslarning meros qoldiruvchi bilan qonun bo‘yicha vorislikka chaqirish uchun asos bo‘ladigan munosabatlari mavjudligi yoki mavjud emasligini, meros mol-mulkning tarkibi va joyini tekshirib ko‘radi. Agar qonun bo‘yicha merosxo‘rlarning biri yoki bir nechasi vorislikka chaqirishga asos bo‘ladigan munosabatlar mavjudligini isbotlaydigan hujjatlarni taqdim etish imkoniyatiga ega bo‘lmasa, ular merosni qabul qilib olgan va tegishli isbotlarni taqdim etgan boshqa barcha merosxo‘rlarning yozma roziligi bilan merosga bo‘lgan huquq to‘g‘risidagi guvohnomaga kiritilishi mumkin[7]. O‘zbekiston Respublikasida qonun bo‘yicha merosga bo‘lgan huquq to‘g‘risida guvohnomani rasmiylashtirishning yuridik tartib-taomili va undagi o‘ziga xos huquqiy jihatlarni yoritishda dastlab biz, notarius tomonidan ushbu munosabatda yuridik harakatlar ketma-ketligini izchil tadqiq etamiz. Mazkur jarayonda notarius tomonidan qonun bo‘yicha merosga bo‘lgan huquq to‘g‘risida guvohnoma berishda oltita harakat[8] ketma-ketlikda bajarilishi lozim. Birinchidan, notarius meros ochilganini o‘lim guvohnomasi orqali tekshiradi. Ikkinchidan, meros ochilgan paytda meros qoldiruvchiga tegishli bo‘lgan uning o‘limidan keyin ham bekor bo‘lmaydigan huquq va majburiyatlar qamrovi ya‘ni meros tarkibiga aniqlik kiritadi. Uchinchidan, qonun bo‘yicha merosga bo‘lgan huquq to‘g‘risida guvohnoma berish uchun vasiyatnoma qoldirilmaganligiga ishonch hosil qilishi lozim. To‘rtinchidan, notarius merosxo‘rlar doirasini aniqlashda Fuqarolik kodeksida belgilangan navbatga amal qilishi kerak. Beshinchidan, notarius tomonidan zaruriy xarajatlarni meros tarkibidan ayirish uchun bunda meros tarkibidan undirilishi kerak bo‘lgan kreditor talablari va boshqa xarajatlar doirasiga aniqlik kiritiladi. Oltinchidan yuqoridagi choralar qonuniy hal etilsa notarius qonun bo‘yicha merosga bo‘lgan huquq to‘g‘risida guvohnomani rasmiylashtirishi shart hisoblanadi.

Huquqiy jihatdan yana bir bor asoslantiradigan bo‘lsak, Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 18-noyabrdagi 726-son qarorining 5-ilovasida Notariuslar tomonidan merosga bo‘lgan huquq to‘g‘risida guvohnomani berishning ma‘muriy reglamenti tasdiqlangan bo‘lib, unga binoan, guvohnoma rasmiylashtirishdagi protsess olti bosqichda ya‘ni jismoniy shaxsning murojaatidan boshlab notarius tomonidan bajariladigan harakatlar, guvohnoma loyihasini tayyorlash, uning mazmunini tushuntirish, tizimga joylash, notarial harakati uchun to‘lovni qabul qilish hamda merosga bo‘lgan huquq to‘g‘risidagi guvohnomani merosxo‘rga berish kabi jarayonni amalga oshirilishi belgilangan.

Yuqoridagi asoslardan ma‘lum holatda xulosa qilishimiz mumkinki, ushbu qoidalar notarius harakatlari asosida merosga bo‘lgan huquq to‘g‘risidagi guvohnomani rasmiylashtirishdagi mamlakatimiz qonunchiligining o‘ziga xos xususiyatlari sifatida e‘tirof etiladi.

Rossiya Federatsiyasida merosga bo'lgan huquq to'g'risida guvohnoma berishning o'ziga xos huquqiy jihatlari

Bilamizki, Rossiya Federatsiyasida meros to'g'risidagi guvohnoma - unda ko'rsatilgan meros mulkka bo'lgan huquqni tasdiqlovchi davlat hujjati sifatida e'tirof etiladi. Rossiya Federatsiyasida merosga bo'lgan huquq to'g'risidagi guvohnomaning o'ziga xos xususiyatlarini yoritishda ushbu guvohnomani notarius tomonidan taqdim etilishidagi yuridik elementlar va protsess doirasidagi tafsilotlarni tizimlilik asosida tahlil etishimiz o'rinli hisoblanadi. Shu asosda ushbu holatlarni yuridik jihatdan asoslantirish uchun Rossiya Federatsiyasi Fuqarolik kodeksi, 1993 yil 11 fevralda kuchga kirgan 4462-1-sonli "Rossiya Federatsiyasining notariat to'g'risidagi qonunchiligining asoslari" qonuni hamda "Merossiy huquqlarni ro'yxatga olish bo'yicha uslubiy tavsiyalar" (FNP Kengashining 2019-yil 25-martdagi qarori bilan tasdiqlangan) 03/19-son bayonnomasi kabi normativ-huquqiy hujjatlarga asoslandik.

"Ayrim xorijiy mamlakatlarda keng tarqalgan (Fransiya, Germaniya, Yaponiya va boshqalar) vasiyat qiluvchining tartib bo'yicha ko'rsatmalar berish huquqini ishlab chiqarish bo'limi mavjud. Bundan tashqari, ba'zida vasiyat qilish erkinligi vasiyat qiluvchining xohishiga ko'ra bo'linishni kechiktirish imkoniyatini ham o'z ichiga oladi. Bo'linishni kechiktirishga sud qarori yoki merosxo'rlarning kelishuvi bilan ham yo'l qo'yiladi"[9].

Rossiya Federatsiyasi Fuqarolik Kodeksining 1162-moddasi 1-bandiga[10] binoan, merosga bo'lgan huquq to'g'risidagi guvohnoma meros ochilgan joyda merosxo'rning arizasiga binoan notarius yoki unga muvofiq vakolat berilgan mansabdor shaxs tomonidan beriladi. Muhim jihati shundaki, agar merosxo'rning merosga bo'lgan huquq to'g'risidagi guvohnoma berish to'g'risidagi arizasi merosni qabul qilish to'g'risidagi arizada ko'rsatilgan bo'lsa, meros huquqi to'g'risidagi guvohnoma berish to'g'risidagi qo'shimcha ariza talab qilinmaydi. Meros huquqi to'g'risidagi guvohnoma berish to'g'risidagi ariza yozma shaklda berilishi kerak. Merosxo'r tomonidan meros huquqi to'g'risidagi guvohnoma berish to'g'risidagi arizani to'g'ridan-to'g'ri notariusga berishda notarius merosxo'rning shaxsini aniqlaydi va uning arizadagi imzosining haqiqiyligini tekshiradi. Notarius tomonidan arizaga merosxo'r tomonidan taqdim etilgan uning shaxsini tasdiqlovchi hujjatning nomi va ushbu hujjatning rekvizitlari to'g'risida belgi qo'yiladi. Merosxo'rga meros huquqi to'g'risidagi guvohnoma berish to'g'risidagi ariza merosni qabul qilish uchun belgilangan muddatda ham, belgilangan muddat tugaganidan keyin ham berilishi mumkin. Merosga bo'lgan huquq to'g'risidagi guvohnoma taqdim etilishida notarius tomonidan quyidagi faktlar aniqlangan bo'lishi zarur:

- vasiyat qiluvchining vafot etganligi faktini shubhasiz tasdiqlovchi hujjatlar va ma'lumotlar;
- merosni ochish vaqti va joyi;
- merosga chaqirish uchun asoslar (qonun bo'yicha meros olayotganda, meros qoldiruvchi bilan qarindoshlik, nikoh va boshqa munosabatlarni tasdiqlovchi hujjatlar va ma'lumotlarni taqdim etish);
- vasiyatnoma yoki meros shartnomasining nusxasi (agar bo'lsa);
- merosxo'r merosni belgilangan muddatda va qonun hujjatlarida belgilangan tartibda qabul qilganligi;
- meros mulkining tarkibi.

Alohida qayd etish lozimki, Rossiya Federatsiyasining notariat to'g'risidagi qonunchiligining asoslari qonunining 72-moddasiga[11] binoan, agar qonun bo'yicha bir yoki bir nechta merosxo'rlar meros qoldiruvchi bilan ularni qonun bo'yicha meros olishga chaqirish uchun asos bo'lgan munosabatlarni tasdiqlovchi dalillarni taqdim eta olmasalar, ular merosxo'rlikka bo'lgan barcha boshqa merosxo'rlarning roziligi bilan meros huquqi to'g'risidagi guvohnomaga kiritilishi mumkin. Shu bilan birga, qonun va vasiyatnoma bo'yicha meros huquqi to'g'risidagi guvohnomalar faqat alohida berilishi mumkin. O'xshash tomoni sifatida taqqoslash jarayonida qayd etishimiz mumkinki, merosni qabul qilgan merosxo'rning iltimosiga ko'ra, meros ochilgan joydagi notarius meros ochilgan kundan boshlab olti oy o'tgandan keyin istalgan vaqtda meros huquqi to'g'risidagi guvohnomani berishi mumkinligi muddat borasida O'zbekiston qonunchiligida ham shunday tartib mavjudligini ko'rib o'tdik. Yuqorida Rossiya Federatsiyasida merosga bo'lgan guvohnomani

olishdagi huquqiy asoslarni yoritar ekanmiz, quyida ushbu protsessdagi Rossiya qonunchiligining o'ziga xos jihatlari ham qayd etishimiz muhimdir. Shu jumladan, meros huquqi to'g'risidagi guvohnoma berilgandan keyin bunday guvohnoma berilmagan meros mulki aniqlansa, meros huquqi to'g'risidagi qo'shimcha guvohnoma beriladi. Bunday guvohnoma meros to'g'risidagi birlamchi guvohnomani berish uchun belgilangan tartibda beriladi, uni merosxo'r olish muddati cheklanmaydi. Shuningdek, qiziq jihati merosga bo'lgan huquq to'g'risidagi guvohnomani olish uchun merosxo'rning shaxsiy ko'inishi talab qilinmaydi. Agar merosni qabul qilgan merosxo'r meros huquqi to'g'risidagi guvohnomani berish uchun barcha zarur hujjatlarni taqdim etgan bo'lsa va belgilangan miqdorda notarial yig'im to'lagan bo'lsa, uning iltimosiga ko'ra yozma ravishda merosga bo'lgan huquq to'g'risidagi guvohnoma beriladi yoki unga notarius tomonidan pochta orqali yuborilishi mumkin.

Demak, Rossiya Federatsiyasida notarius tomonidan qonun bo'yicha merosga bo'lgan huquq to'g'risida guvohnoma rasmiylashtirilishida "Merosiy huquqlarni ro'yxatga olish bo'yicha uslubiy tavsiyalar" bayonnomasi maxsus reglament sifatida xizmat qilib, unda belgilangan qoidalar tartibiga ko'ra, notarius tomonidan meros tarkibi, merosxo'rlar ro'yxati, vafot etgan shaxs haqidagi va merosxo'rlar toifasiga aniqlik kiritish va hujjatlarni haqiqiylikini tekshirish vazifasi yuklatiladi. Ahamiyatlisi, qonun hujjatlarida ma'lumotlarni ishonchli deb tasniflash mezonlari belgilanmagan, shuning uchun bunday baholash muayyan holatlarni hisobga olgan holda notarius tomonidan amalga oshiriladi. Qonun bo'yicha meros huquqi to'g'risidagi guvohnomaning muddatidan oldin berilishiga misol qilib, uning ota-onasi yagona merosxo'rlari bo'lgan yosh bolaning mol-mulkiga guvohnoma berilish holatini qayd etishimiz mumkin. Shuningdek, ushbu protsessdagi o'ziga xos jihat sifatida meros to'g'risidagi guvohnoma berilgandan so'ng, notarius tomonidan quyidagi harakatlar bajarilishi shartligini alohida qayd etishimiz mumkin:

- merosxo'rning yashash joyidagi vasiylik va homiylik organlariga uning mulkiy manfaatlarini himoya qilish maqsadida sud tomonidan muomalaga layoqatsiz deb topilgan merosxo'rning nomiga meros huquqi to'g'risida guvohnoma berilganligi to'g'risida xabardor qilish
- huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish to'g'risidagi ariza va unga ilova qilingan hujjatlarni darhol huquqlarni ro'yxatga olish organiga taqdim etishi
- meros qilib olingan ko'chmas mulkka va meros qilib olingan transport vositasiga nisbatan meros huquqi to'g'risidagi guvohnomalar berilgan kundan boshlab besh kundan kechiktirmay soliq organlariga ma'lumot berish.

Xitoy mamlakatida qonun bo'yicha merosga bo'lgan huquq to'g'risida guvohnomani rasmiylashtirishning asosiy qoidalari

Ma'lumki, Xitoyda merosxo'rlik vafot etgan shaxsning yaqin avlodlari uning hayotiy mulki, ko'chmas yoki ko'char aktivlari, masalan, marhumga tegishli bo'lgan ko'chmas mulk, pul va boshqa qimmatbaho narsalardan foydalanishi mumkin bo'lgan qonuniy jarayondir. Xitoy davlati qonunchiligiga ko'ra meros massasi xotin yoki er, bolalar yoki boshqa yaqin qarindoshlar - opa-singillar yoki aka-ukalar tomonidan meros qilib olinishi mumkin. Xitoyda meros guvohnomasini rasmiylashtirish tushunchasiga aniqlik kiritishdan avval, merosxo'rlar va meros tarkibiga kiruvchi obyektlar doirasini o'rganib olishimiz muhim hisoblanadi. Shunday ekan, Xitoydagi meros tarkibini yoritar ekanmiz, biror kishi vafot etgan shaxsning hayoti davomida egalik qilgan mol-mulkini meros qilib olishi mumkin. Xitoy qonunchiligiga ko'ra, qonun bo'yicha meros huquqiga ega bo'lgan toifaga quyidagi mulklar berilishi mumkin:

- daromad;
- uy – (ichkaridagi obyektlarni, ro'zg'or buyumlarini o'z ichiga olgan holda);
- o'rmon daraxti yoki chorva mollari;
- madaniy materiallar – kitoblar yoki maqolalar;
- ishlab chiqarish vositalari va mualliflik huquqi materiallari yoki patentlarning mulkiy huquqlari;
- marhumning egalik qilishi mumkin bo'lgan boshqa mulklar.

Alohida qayd etishimiz lozimki, maqola doirasida biz qonun bo'yicha meros guvohnomasini rasmiylashtirish tartibini o'rganish holatida qonun bo'yicha merosxo'rlar masalasiga aniqlik kiritish

asosida guvohnoma berilishi lozim shaxslar qamroviga ahamiyatni qaratgan bo‘lamiz. Xitoy qonunchiligida ham qonun bo‘yicha merosxo‘rlik holati yuzaga kelganda merosxo‘rlar navbati mavjud bo‘lib ushbu holatda navbat ketma-ketligiga ko‘ra turmush o‘rtog‘lar, bolalar, ota-onalar va bobo va buvilarga meros o‘tishi mumkinligi belgilangan. Ma‘lumki, Xitoy qonunlariga ko‘ra, meros qoldiruvchi ya‘ni vafot etgan shaxsning mulki yoki qadriyatlarini meros qilib olish huquqiga ega bo‘lgan birinchi shaxslar xotin va bolalar, agar ular vafot etgan shaxs bilan birga yashamasalar, ikkinchi navbatda ota-onalardir. Bundan tashqari, bolalar o‘tmishdoshidan oldin vafot etgan alohida holatlar mavjud va bu masalada bolalarning to‘g‘ridan-to‘g‘ri avlodlari subrogatsiya orqali vorislik qilish huquqiga ega hisoblanadi. Muhim jihati, Xitoyda meros va mulkni taqsimlashning va uni rasmiylashtirishning quyidagi usullari[12] mavjud:

1) Meros huquqini notarial tasdiqlash

Merosxo‘rlar o‘rtasida nizolar bo‘lmagan taqdirda, ular va boshqa manfaatdor shaxslar mulkni bo‘lish va taqsimlash to‘g‘risida kelishuvga erishganliklarini ko‘rsatish uchun mulk joylashgan yerdagi mahalliy notariuslari huzuriga kelishlari mumkin. Mazkur jarayondan so‘ng notarial idora merosxo‘rlarning mulkni meros qilib olish huquqini tasdiqlovchi notarial tasdiqlovchi guvohnomani taqdim etadi.

2) O‘z-o‘ziga yordam

2016 yildan boshlab, Xitoyda ko‘chmas mulkni meros qilib olish huquqini notarial tasdiqlash endi talab qilinmaydi. Merosxo‘rlar o‘zlarining meros huquqini tasdiqlovchi hujjatlarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri ko‘chmas mulk organiga taqdim etishlari mumkin. Mansabdor shaxslar hujjatlarni ko‘rib chiqadilar va arizachilarning mulkka huquqi bor yoki yo‘qligini hal qiladilar. Bu markaziy hukumatning ushbu qonuniy jarayonning moliyaviy yukini kamaytirish uchun qaratilgan harakatidir. Shunga qaramay, barcha tegishli tomonlar hech qanday nizolar yo‘qligini ko‘rsatish uchun ko‘chmas mulk organiga kelishlari talab etiladi.

Bevosita, Xitoyda merosni notarial tasdiqlash va qonun bo‘yicha merosga bo‘lgan huquq to‘g‘risida guvohnoma berish masalasini tahlil etar ekanmiz, mulkni qonuniy ravishda meros qilib olgan shaxs sifatida tan olinishi uchun notariusga ma‘lum hujjatlar taqdim etilishi kerak. Mulkn meros qilib olgan shaxs sifatida, agar notarial tasdiqlash uchun quyidagi hujjatlar taqdim etilsa, mulk huquqi qonuniy tan olinishi yuzaga keladi:

- meros oladigan shaxsning shaxsini tasdiqlovchi guvohnoma;
- marhumning o‘limi to‘g‘risidagi guvohnoma va marhum bilan qarindoshlik guvohnomasi;
- oiladagi qonuniy merosxo‘rlar to‘g‘risidagi ma‘lumotlar;
- mulk huquqi to‘g‘risidagi guvohnoma va vasiyatnomaning asl nusxasi – agar mavjud bo‘lsa;
- yozma kelishuv (er-xotinning o‘limidan oldin imzolangan nikoh shartnomasida qo‘llaniladi);
- meros huquqidan voz kechish - agar mavjud bo‘lsa va notarial tasdiqlangan ishonchnoma[13].

Bir necha yil oldin, Xitoy hukumati mulk huquqini o‘tkazish paytida meros solig‘ini qo‘yish kerakmi degan savolni ko‘targan, ammo hozirgacha bu qonunchilik normasi qabul qilinmagan.

Shunday ekan, yuqoridagi yuridik asoslardan ma‘lum bo‘ladiki, Xitoy qonunchiligiga ko‘ra qonun bo‘yicha merosga bo‘lgan huquq to‘g‘risidagi guvohnomani notarius tomonidan berilishida dastlab qonun bo‘yicha meros olishga bo‘lgan huquqi va navbati mavjud shaxslar doirasi aniqlanadi, ularning arizasiga ko‘ra qonunchilikda belgilangan mulk va merosga bo‘lgan huquq to‘g‘risidagi hujjatlar arizachi tomonidan yig‘iladi va notariusga taqdim etiladi. Ushbu protsess amalga oshirilgach, Xitoydagi mavjud provinsiyalarning tartib-taomilidan kelib chiqqan holda notarius to‘lovi amalga oshiriladi. Keyingi bosqichda esa, taqdim etilgan hujjatlarni qabul qilib olgan mahalliy notarial idora hujjatlarni ko‘rib chiqadi va ularning haqiqiylikini tekshiradi. Agar taqdim etilgan hujjatlar qonunchilik talablariga muvofiqligi bo‘yicha to‘g‘ri amalga oshirilgan bo‘lsa, notarius tomonidan notarial tasdiqlash jarayoni davom ettiriladi va merosga bo‘lgan huquq to‘g‘risidagi guvohnoma rasmiylashtirish uchun tasdiqlanadi.

Qonun bo‘yicha merosga bo‘lgan huquq to‘g‘risidagi guvohnomani rasmiylashtirishning ahamiyati shundaki, merosxo‘rlar ushbu hujjatlarni banklar, sug‘urta kompaniyalari, qimmatli

qog'ozlar brokerlari, ko'chmas mulk va korporatsiyalarni ro'yxatga olish organlari kabi tegishli shaxslarga aktivlarga mulk huquqini o'tkazishga ta'sir qilish uchun taqdim etishlari mumkin.

Barchamizga ayonki, aksariyat mamlakatlarda meros bo'yicha huquqiy tartibotlar ko'p asrlar davomida izchil rivojlanib bordi. Aynan mazkur davlatlarda huquqiy tartibot sohasida rivojlanish menimcha huquqiy muomalaning barqarorligini ta'minlagan omil hisoblanadi.

Bu holat, O'zbekiston Respublikasi uchun ham o'ziga xos xususiyat hisoblanadi albatta. O'zbekiston Respublikasi huquq fanining xorijiy davlatlar huquq sohalari bilan an'anaviy tarixiy bog'liqligi yurtimizda mavjud fuqarolik huquqi tamoyillarini ustuvorligida namoyon bo'ladi.

Qonun bo'yicha merosga bo'lgan huquq to'g'risidagi guvohnomani rasmiylashtirishni O'zbekiston, Xitoy va Rossiya davlatlari misolida ilmiy tahlil qilish jarayonida quyidagi xulosalarga keldik.

Birinchidan, notarius tomonidan qonun bo'yicha merosga bo'lgan huquq to'g'risidagi guvohnomani rasmiylashtirish masalasida O'zbekiston Respublikasida normativ hujjatlar (qonun, qonunosti)larni vujudga keltirish jarayonida va bugungi norma ijodkorligida ayrim xorijiy mamlakatlarning huquqiy sohadagi tajribasining eng afzal xususiyatlari yurtimiz qonunchiligida implementatsiya qilingan.

Ikkinchidan, shuni alohida yakuniy xulosa sifatida aytish lozimki, bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan davrda barcha munosabatlar singari huquqiy munosabatlar sohasi ham rivojlanmoqda. Jumladan, meros munosabatlarida notarius faoliyati va ishtirokining bevosita merosga bo'lgan huquq to'g'risidagi guvohnomani rasmiylashtirishda aks etishi hamda notarius harakatlari asosida kelgusida merosga oid huquqiy ta'sir choralari ko'ra olish va merosxo'rlar foydalana olishi uchun haqiqiy va qonunchilik belgisi sifatida guvohnoma bilan bog'liq masalalarni zamonaviy dunyoda mukammal huquqiy tizimni barpo etishga intilayotgan boshqa mamlakatlar tajribasini ham tizimli va tadrijiy o'rganish, ulardan to'g'ri foydalanish, mamlakatimiz huquq tizimini yanada samarali rivojlantirish imkoniyatini beradi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Akmal Razikov, Fuqarolik ishlari bo'yicha Rishton tumanlararo sudining raisi. <https://aniq.uz/uz/yangiliklar/meros-huquqi-bilan-bogliq-nizolarni-sudda-kurishning-uziga-xos-xususiyatlari> (Akmal Razikov, chairman of the Rishton inter-district court on civil cases <https://aniq.uz/uz/yangiliklar/meros-huquqi-bilan-bogliq-nizolarni-sudda-kurishning-uziga-xos-xususiyatlari>)
2. Гражданское право / Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – Т. 3. – М.: Статут, 1999. – С. 527.(Grajdanskoe pravo / Pod ed. A. P. Sergeeva, Yu. K. Tolstoy. - T. 3. - M.: Statut, 1999. - S. 527.)
3. Д.В.Гук. Завещательные распоряжения по Российскому гражданскому праву. 12.00.03 - гражданское право: предпринимательское право; семейное право; международное частное право. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва 2011. С-3.(D. W. Hook. Zaveshchatelnye rasporyazheniya po Rossiyskomu grajdanskomu pravu. 12.00.03 - civil law: predprinimatelskoe law; semeynoe pravo; mejdunarodnoe chastnoe pravo. Abstract dissertation na soiskanie uchenoy stepi kandida juridicheskikh nauk. Moscow 2011. С-3)
4. Н.С.Кириллова Наследственное правоотношение: Автореф.канд.юрид.наук. – М.2002. – С.18 (N.S. Kirillova Nasledstvennoe pravootnoshenie: Avtoref.kand.jurid.nauk. - M. 2002. - S.18)
5. Shodmonova, Moxira O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha merosni egallashni takomillashtirish masalalari // ORIENSS. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-zbekiston-qonunchiligi-bo-yicha-merosni-egallashni-takomillashtirish-masalalari>.(Shodmonova, Moxira Issues of improvement of inheritance according to the legislation of Uzbekistan // ORIENSS. 2022. #1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-uzbekiston-konunchiligi-bo-yicha-merosni-egallashni-taprekhnoor-masalalari>)

6. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1996-y., 11-12-son,. Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 16.11.2023-y., 03/23/878/0852-son; 22.02.2024-y., 03/24/911/0142-son; 28.02.2024-y., 03/24/914/0161-son.(Bulletin of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, 1996, No. 11-12. National database of legislative information, 16.11.2023, No. 03/23/878/0852; 02/22/2024, No. 03/24/911/0142; 02/28/2024, No. 03/24/914/0161)
7. O‘zbekiston Respublikasining “Notariat to‘g‘risida”gi Qonuni (Law of the Republic of Uzbekistan "On Notary".)
8. Notariat. O‘quv qo‘llanma. - Mamaraimova G. TDYU nashriyoti-2018. (Notary. Study guide. - Mamaraimova G. TDYU publishing house-2018.)
9. Т.А.Брючко. Раздел наследства в гражданском праве: вопросы теории и практики. 12.00.03 - гражданское право: предпринимательское право; семейное право; международное частное право. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва 2011. С-16. (Т.А. Bruchko. Razdel nasledstva v grajdanskom prave: voprosy teorii i praktiki. 12.00.03 - civil law: predprinimatelskoe law; semeynoe pravo; mejdunarodnoe chastnoe pravo. Abstract dissertation na soiskanie uchenoy stepi candida juridicheskikh nauk.Moscow 2011.C-16.)
10. Rossiya Federatsiyasi Fuqarolik Kodeksi; https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (Civil Code of the Russian Federation. https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/)
11. “Rossiya Federatsiyasining notariat to‘g‘risidagi qonunchiligining asoslari qonuni”. 11.02.1993. (“Law on the Fundamentals of the Notary Legislation of the Russian Federation”. 11.02.1993)
12. <https://lawyerschina.net/inheritance-in-china/>
13. Notarization Law of the People’s Republic of China.

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000